

ПЕРСИСТИРУЮЩАЯ ПОДЧЕЛЮСТНАЯ ЛИМФАДЕНОПАТИЯ У МОЛОДОЙ ПАЦИЕНТКИ: ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ И АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ**YOSH BEMORDA DOIMIY SUBMANDIBULYAR LIMFADENOPATIYA: DIAGNOSTIKA QIYINCHILIKLARI VA DAVOLASH ALGORITMI****PERSISTENT SUBMANDIBULAR LYMPHADENOPATHY IN A YOUNG PATIENT: DIAGNOSTIC DIFFICULTIES AND MANAGEMENT ALGORITHM**

Тожибоев Д.И.

<https://orcid.org/0009-0000-7302-5063>

Central Asian Medical University

Аннотация. Цель. Проанализировать клинический случай длительной локальной подчелюстной лимфаденопатии у молодой пациентки и представить практический алгоритм дальнейшего ведения с учётом фтизиатрической, инфекционной и онкологической настороженности. Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ выписного эпикриза, лабораторных, инструментальных и микробиологических данных пациентки 25 лет, госпитализированной в фтизиопульмонологическое отделение 09.02.2026–21.02.2026 для исключения туберкулёза. Дополнительно проведён целевой обзор клинических рекомендаций и рецензируемой литературы по синдрому “neck mass in adults”, туберкулёзному лимфадениту и интерпретации результатов ТВ-тестов. Результаты. У пациентки отмечалась локальная левосторонняя подчелюстная лимфаденопатия длительностью около 3 лет с увеличением лимфатического узла по УЗИ до 18 мм. Активный лёгочный туберкулёз по данным мокроты, NAAT/GeneXpert/BDMAX и IGRA не подтверждён; туберкулиновая проба 12 мм требует интерпретации по клиническому риску и не доказывает активное заболевание. Выделение *Staphylococcus aureus* из зева может отражать колонизацию и не объясняет стойкую лимфаденопатию без клиники бактериального лимфаденита. Заключение. Сочетание длительности процесса и размера лимфоузла >1,5 см относит пациентку к группе повышенного диагностического риска. Оптимальным следующим этапом является контрастная визуализация шеи и морфологическая верификация лимфатического узла (FNA/ТАБ, при необходимости core-needle или эксцизионная биопсия) с направленным микробиологическим исследованием материала при подозрении на туберкулёз.

Ключевые слова: шейная лимфаденопатия, подчелюстной лимфоузел, туберкулёзный лимфаденит, FNA, тонкоигольная аспирационная биопсия, neck mass, дифференциальная диагностика.

Аннотация. Maqsad. 25 yoshli bemorda chap submandibulyar limfa tugunining uzoq muddatli kattalashishi klinik holatini tahlil qilish va kattalarda “neck mass” sindromini yuritish bo'yicha amaliy algoritmni taqdim etish. Material va usullar. 09.02.2026–21.02.2026 kunlari tuberkulyoz jarayonini istisno qilish uchun ftiziotpulmonologiya bo'limida tekshirilgan bemorning epikrizi, laborator, instrumental va mikrobiologik ma'lumotlari retrospektiv tahlil qilindi. Qo'shimcha ravishda klinik tavsiyalar va ilmiy adabiyotlar ko'rib chiqildi. Natijalar. Limfa tuguni UZI bo'yicha 18 mm gacha kattalashgan. Mokrota mikroskopiyasi va NAAT testlari, GeneXpert/BDMAX hamda IGRA faol tuberkulyozni tasdiqlamadi. TST 12 mm natijasi klinik xavfga qarab baholanishi kerak. Zevdan *Staphylococcus aureus* ajralishi bakterial limfadenitning aniq isboti emas. Xulosa.

Jarayonning davomiyligi va limfa tuguni o'Ichami >1,5 sm bo'lgani sababli kontrastli KT/MRT va morfologik verifikatsiya (FNA/biopsiya) keyingi asosiy bosqich hisoblanadi.

***Kalit so'zlar:** bo'yin limfadenopatiyasi, submandibulyar limfa tuguni, tuberkulyoz limfadenit, FNA, differensial diagnostika.*

Abstract. *Objective. To analyze a clinical case of long-standing localized submandibular lymphadenopathy in a young female patient and to present a practical diagnostic pathway based on current “neck mass in adults” principles. Materials and methods. A retrospective case analysis was performed using discharge records and laboratory, imaging, and microbiological data of a 25-year-old patient admitted to a phthisiopulmonology department from February 9 to February 21, 2026 to rule out tuberculosis. A focused narrative review of guidelines and peer-reviewed literature was added. Results. The left submandibular lymph node persisted for approximately three years and enlarged to 18 mm on ultrasound. Sputum microscopy, NAAT/GeneXpert/BDMAX, and IGRA did not confirm active tuberculosis. A 12-mm tuberculin skin test should be interpreted according to clinical risk and does not establish active disease. Detection of Staphylococcus aureus in a throat swab may represent colonization rather than the cause of persistent lymphadenopathy. Conclusion. Duration and size >1.5 cm place the patient in an increased-risk diagnostic group. The next recommended step is contrast-enhanced neck imaging followed by tissue verification of the lymph node (FNA, and if needed core-needle or excisional biopsy), including microbiological testing of node material when tuberculosis remains in the differential diagnosis.*

Keywords: *cervical lymphadenopathy, submandibular lymph node, tuberculous lymphadenitis, fine-needle aspiration, neck mass, differential diagnosis.*

Ключевое сообщение статьи

У взрослого пациента шейное образование, сохраняющееся более 2 недель и/или превышающее 1,5 см, требует активной диагностической маршрутизации. В представленном случае активный туберкулёз не подтверждён, а стойкость и рост лимфоузла делают приоритетными контрастную визуализацию и морфологическую верификацию, а не повторные эмпирические курсы антибиотиков.

Введение. Локальная шейная лимфаденопатия у взрослых является синдромом с широким дифференциальным рядом: реактивные и одонтогенные процессы, заболевания слюнных желез, бактериальный лимфаденит, туберкулёз и нетуберкулёзные микобактерии, Bartonella henselae, вирусные инфекции, лимфомы и метастатические поражения опухолей головы и шеи. Поэтому оценка взрослого пациента с “neck mass” должна быть не только фтизиатрической, но и ЛОР-, стоматологической, инфекционной и онкологической.

Клинические рекомендации по ведению шейного образования у взрослых подчёркивают, что диагностическая задержка особенно опасна при потенциально злокачественной природе процесса. Признаками повышенного риска считаются отсутствие явной инфекционной причины, персистенция образования не менее 2 недель без регресса, неизвестная длительность, размер более 1,5 см, плотная или фиксированная консистенция, изъязвление кожи, а также системные симптомы.

В регионах с высокой распространённостью туберкулёза подчелюстная лимфаденопатия закономерно требует исключения туберкулёзного лимфаденита. Однако отрицательные исследования мокроты не исключают изолированный лимфоузловой процесс, а наиболее информативным материалом при подозрении на туберкулёз лимфатического узла является аспират или биоптат самого узла. Это определяет необходимость перехода от эмпирического лечения к морфологической и микробиологической верификации.

Цель работы — представить клинический случай длительной локальной подчелюстной лимфаденопатии у молодой пациентки, оценить диагностические трудности и предложить

алгоритм дальнейшего ведения с учётом современных принципов оценки шейного образования у взрослых.

Материалы и методы. Материалом послужили данные выписного эпикриза пациентки 25 лет, результаты лабораторных анализов, ультразвукового исследования подчелюстной области, ЭКГ, ТВ-ориентированной диагностики, серологических и микробиологических исследований. Работа выполнена как описательное клиническое наблюдение с ретроспективным анализом медицинской документации.

Интерпретация результатов выполнена с учётом типичных лабораторных референсов; фактические нормы могут отличаться в зависимости от лаборатории. Персональные идентификаторы пациентки в статье не приводятся.

Клиническое наблюдение. Анамнез и жалобы. Пациентка 25 лет (2000 г. р.) госпитализирована в диагностическое отделение фтизиопульмонологического профиля в период 09.02.2026–21.02.2026. Основные жалобы при поступлении: кашель, общая слабость, обильное слюноотделение, боли и припухлость в левой лицевой/подчелюстной области.

Со слов пациентки, заболевание продолжается около 3 лет. До госпитализации она неоднократно обращалась к стоматологу и неврологу, однако стойкого регресса образования не отмечала. На консультацию к фтизиатру направлена для исключения туберкулёзного процесса.

Эпидемиологический анамнез: близкий туберкулёзный контакт пациентка отрицает. В выписке присутствует неоднозначная формулировка о заболевании “3 года назад” у другого лица; этот пункт требует уточнения при повторном сборе анамнеза. За последние 6 месяцев выезд за рубеж не указан. Сведения о переливаниях крови присутствуют, но без детализации.

Объективный статус. При поступлении общее состояние относительно удовлетворительное, температура тела 36,7 °С, кожа чистая. Отмечалась припухлость левой лицевой области. Со стороны дыхательной системы пациентка предъявляла жалобы на кашель; аускультативно описано ослабленное везикулярное дыхание. Со стороны сердечно-сосудистой системы: ЧСС около 88/мин, АД 100/70 мм рт. ст., систолический шум. В неврологическом статусе специфическая патология не описана, но отмечено ощущение дрожания левой руки. На левом плече имеется рубец после БЦЖ.

Таблица 1. Хронология клинического случая

Дата/этап	Данные	Клиническое значение
Около 2023 г.	Появление/сохранение припухлости в левой подчелюстной области по словам пациентки.	Длительность существенно превышает безопасный период наблюдения при “neck mass” у взрослого.
02.10.2025	В выписке упомянута МСКТ с лимфаденопатией.	Протокол и детализация не представлены; информативность для текущей маршрутизации ограничена.
04.02.2026	УЗИ подчелюстной области: лимфаденопатия/хронический аденит, размер около 11 мм.	Нужна динамическая оценка морфологии лимфоузла и признаков абсцедирования.
05.02.2026	QuantiFERON: отрицательный.	Снижает вероятность ТВ-инфекции, но не исключает заболевание полностью при сохраняющемся клиническом подозрении.
07.02.2026	Туберкулиновая проба: 12 мм.	Положительность зависит от порога риска; не является доказательством активного туберкулёза.

Дата/этап	Данные	Клиническое значение
09.02.2026– 21.02.2026	Госпитализация для исключения туберкулёза.	Активный ТВ по доступным данным не подтверждён.
13.02.2026 и 20.02.2026	УЗИ: увеличение лимфоузла до 18 мм.	Размер >1,5 см и рост — аргументы в пользу морфологической верификации.
17.02.2026	Посев из зева: Staphylococcus aureus 10 ⁵ КОЕ.	Может отражать колонизацию; причинная связь с лимфаденопатией требует клинического подтверждения.

Результаты обследования и их интерпретация

Таблица 2. Лабораторные и функциональные показатели

Показатель	Результат	Типичный референс	Интерпретация
Гемоглобин	121 г/л	женщины: около 121–151 г/л	Нижняя граница нормы/пограничное значение; само по себе не объясняет лимфаденопатию.
Лейкоциты	5,2 × 10 ⁹ /л	около 4,0–10,0 × 10 ⁹ /л	Норма; нет лабораторных признаков выраженного системного бактериального воспаления.
СОЭ	3 мм/ч	женщины: до 20 мм/ч	Норма; активное системное воспаление по СОЭ не подтверждается.
ОАМ, лейкоциты	2–3 в п/з	обычно 0–5 в п/з	Без значимой лейкоцитурии.
Общий белок	57,66 г/л	около 64–83 г/л	Снижен; требуется оценка питания, печени, потерь белка и воспалительных причин.
Общий билирубин	26,42 мкмоль/л	около 5–17 мкмоль/л	Умеренно повышен; целесообразно уточнить прямую/непрямую фракции, ЩФ, ГГТ.
АЛТ/АСТ	29,17/20,41	зависит от лаборатории	По представленным значениям явной цитолитической реакции нет.
Глюкоза	4,8 ммоль/л	около 3,9–5,5 ммоль/л натощак	Норма.
ЭКГ	Синусовый ритм 75/мин, QTcF 363 мс	QTcF у женщин обычно <450 мс	Удлинение QTc по указанному значению не выявлено.

Туберкулёз-ориентированная диагностика. По выписке туберкулиновая проба от 07.02.2026 составила 12 мм. Этот результат следует трактовать с учётом эпидемиологического и клинического риска. Наличие рубца БЦЖ и возможная реактивность на туберкулин не позволяют по одной пробе установить активный туберкулёз.

Диаскинтест от 14.02.2026 и QuantiFERON от 05.02.2026 отрицательные. Отрицательный IGRA снижает вероятность инфицирования *M. tuberculosis*, но не исключает заболевание полностью при выраженном клиническом подозрении, иммунодефиците или локализованной внелёгочной форме. Мокрота: микроскопия/NAAT, GeneXpert и BDMAx отрицательные; это снижает вероятность лёгочного туберкулёза, но при преимущественно лимфоузловой локализации предпочтительно исследовать материал лимфатического узла.

В случае сохранения подозрения на туберкулёзный лимфаденит оптимальный материал для верификации — аспират или биоптат поражённого узла с цитологией/гистологией, окраской на кислотоустойчивые микобактерии, NAAT/Xpert MTB/RIF или Ultra, культуральным исследованием и тестированием лекарственной чувствительности.

Визуализация. УЗИ подчелюстной области от 04.02.2026, 13.02.2026 и 20.02.2026 описывает подчелюстную лимфаденопатию/хронический аденит с динамикой размера от 11 мм до 18 мм. Увеличение до 18 мм имеет клиническое значение, поскольку превышает порог 1,5 см, используемый в алгоритмах стратификации риска у взрослых пациентов с шейным образованием.

В выписке также упомянута МСКТ от 02.10.2025 с лимфаденопатией, однако без полного протокола невозможно оценить: выполнялось ли контрастирование, какие группы лимфоузлов вовлечены, есть ли признаки некроза, капсулярного распространения, патологии слюнных желез, зубочелюстного очага или образования верхних отделов аэродигестивного тракта. Поэтому при сохраняющемся образовании требуется актуальное контрастное КТ/МРТ шеи или пересмотр исходных изображений специалистом.

Серология и микробиология ротоглотки. В выписке отмечены высокие IgG к CMV и HSV-1 при отсутствии убедительных данных за острый процесс по IgM. Такая картина чаще соответствует перенесённой инфекции или серопозитивности и без клиники острого вирусного заболевания не объясняет многолетний рост локального лимфоузла.

Бактериологическое исследование из зева от 17.02.2026 выявило *Staphylococcus aureus* 10⁵ КОЕ с чувствительностью к ряду антибактериальных препаратов. Носительство *S. aureus* в носо-/ротоглотке распространено и может протекать бессимптомно; поэтому результат мазка из зева сам по себе не доказывает бактериальный лимфаденит. Для причинной интерпретации необходимы клиника локального бактериального очага, признаки воспаления лимфоузла, данные УЗИ об абсцессе и/или микробиология аспирата.

Лечение в стационаре и динамика. По выписке пациентка получала linezolid 600 mg в течение 11 дней, а также вспомогательную терапию: инфузию 0,9% NaCl с цинком, Serrata, экстракт алоэ и витамин В1. На момент выписки общее состояние описано как относительно удовлетворительное, однако припухлость левой лицевой области сохранялась. Рекомендованы консультации невролога и инфекциониста.

С позиции рациональной антибактериальной терапии важно, что linezolid является препаратом с активностью преимущественно против грамположительных микроорганизмов и требует мониторинга безопасности, включая контроль общего анализа крови при терапии. Его назначение при изолированной лимфаденопатии должно быть обосновано клиникой бактериальной инфекции, вероятностью резистентного возбудителя и результатами микробиологии; отсутствие регресса после курса усиливает необходимость морфологической верификации, а не повторения эмпирической терапии.

Дифференциально-диагностический анализ

Таблица 3. Дифференциальная диагностика у пациентки

Возможная причина	Аргументы “за”	Аргументы “против”/ ограничения	Что нужно для уточнения
Реактивная/одонтогенная лимфаденопатия	Подчелюстная локализация связана с дренажем полости рта, зубов, слюнных желёз.	Длительность около 3 лет и рост до 18 мм делают простую реактивность менее вероятной без выявленного очага.	Стоматологический осмотр, ортопантограмма/КЛКТ по показаниям, оценка слюнных желёз.
Бактериальный лимфаденит/абсцесс	Боль и припухлость; <i>S. aureus</i> в зеве.	Нет лихорадки, лейкоцитоза, высокой СОЭ; нет данных об абсцессе; мазок из зева может отражать колонизацию.	УЗИ с оценкой флюктуации/абсцесса, CRP, посев аспирата при наличии гноя.
Туберкулёзный лимфаденит	Эндемический контекст; TST 12 мм; локальная лимфаденопатия может быть внелёгочной формой ТВ.	IGRA/Диаскинтест отрицательные; мокрота NAAT отрицательная; активный лёгочный ТВ не подтверждён.	FNA/биопсия лимфоузла: цитология/гистология, AFB, Xpert/NAAT, посев.
Лимфома	Персистенция, длительность, размер >1,5 см требуют исключения.	Нет описанных В-симптомов, лейкоцитоз/СОЭ не повышены; но это не исключает лимфому.	ОАК с формулой, LDH, УЗ-признаки, FNA/CNB; при подозрении — эксцизионная биопсия и ИГХ.
Метастатическое поражение/опухоль головы и шеи	У взрослого шейное образование без ясной причины требует онконастороженности.	Молодой возраст снижает вероятность, но не исключает её.	ЛОР-осмотр с эндоскопией, КТ/МРТ с контрастом, FNA.
Заболевания слюнных желёз	Подчелюстная область, жалобы на слюноотделение/боль.	В выписке нет детального описания слюнной железы, камней или протоков.	УЗИ/КТ/МРТ слюнных желёз, консультация челюстно-лицевого хирурга/ЛОР.

Диагностическое заключение на момент анализа

Основной диагноз по выписке сформулирован как локальная лимфаденопатия левой лицевой области неясной этиологии; туберкулёзный процесс не выявлен. Сопутствующее состояние: невралгия/неврит неуточнённые.

С точки зрения алгоритма “neck mass in adults” у пациентки присутствуют как минимум два критерия повышенного риска: очень длительная персистенция образования и размер лимфоузла до 18 мм (>1,5 см). Следовательно, при отсутствии уже выполненной морфологической верификации дальнейшее ведение должно включать контрастную визуализацию шеи и FNA/ТАБ, а при недиагностическом результате — core-needle или эксцизионную биопсию.

Предлагаемый алгоритм дальнейшего ведения. Алгоритм ниже адаптирован для взрослого пациента с локальным шейным образованием. Он отражает принцип: антибиотики назначаются при клинических признаках бактериальной инфекции, а при персистенции, размере >1,5 см или иных признаках повышенного риска приоритет имеют визуализация и морфологическая верификация.

Таблица 4. Практическая маршрутизация пациентки

Этап	Содержание для данного случая	Ожидаемый результат
1. Повторная клиническая оценка	Уточнить длительность, динамику, тубконтакт, контакт с кошками, стоматологический анамнез, курение/алкоголь, В-симптомы, ВИЧ-статус; осмотреть кожу, ротоглотку, зубы, слюнные железы.	Определение high-risk сценария и вероятного локального источника.
2. Контрастная визуализация	КТ или МРТ шеи с контрастированием; при наличии МСКТ 02.10.2025 — получить протокол и изображения для пересмотра.	Анатомическая карта процесса, признаки некроза/абсцесса, поиск первичного очага.
3. FNA/ТАБ под УЗ-контролем	Цитология; при подозрении на ТВ — AFB, NAAT/Xpert, посев; при подозрении на лимфому — материал для проточной цитометрии при возможности.	Минимально инвазивная первичная верификация.
4. Расширенная биопсия	CNB или эксцизионная биопсия при недиагностической FNA, подозрении на лимфому или сохраняющейся неопределённости.	Гистология, иммуногистохимия, окончательная нозологическая верификация.
5. Этиологическое лечение	Назначается после установления причины: противотуберкулёзная терапия, антибактериальная терапия, ЛОР/стоматологическое лечение, онкологическая/гематологическая маршрутизация.	Снижение риска диагностической задержки и необоснованной терапии.

Обсуждение. Представленный случай демонстрирует типичную диагностическую ловушку: длительное локальное увеличение лимфоузла трактуется преимущественно как инфекционная проблема, тогда как отсутствие убедительных признаков бактериального воспаления и отсутствие регресса требуют смены тактики. У взрослых пациентов персистирующее шейное образование должно рассматриваться как потенциально значимое до доказательства доброкачественной причины.

Положительная туберкулиновая проба 12 мм при отрицательных IGRA/Диаскинтесте и отрицательных NAAT мокроты не подтверждает активный туберкулёз. В то же время при изолированном лимфоузловом процессе исследования мокроты имеют ограниченную ценность, поэтому окончательное исключение туберкулёзного лимфаденита требует исследования материала лимфоузла. Такой подход особенно важен в странах и регионах, где туберкулёз остаётся клинически значимой причиной периферической лимфаденопатии.

Выявление *S. aureus* в зеве следует интерпретировать осторожно. Колонизация верхних дыхательных путей распространена и не равна активному лимфадениту. Если нет лихорадки, выраженной местной гиперемии, флюктуации, повышения воспалительных маркеров или абсцесса по УЗИ, повторная эмпирическая антибактериальная терапия может отсрочить диагностику более значимых причин.

С клинической точки зрения наиболее важным нерешённым вопросом остаётся отсутствие морфологической верификации. FNA/ТАБ является предпочтительным первичным методом при подозрительном шейном образовании у взрослых, а при подозрении на лимфому или недиагностическом результате следует переходить к core-needle или эксцизионной биопсии с гистологией и иммуногистохимией. В данном случае это не только диагностический, но и организационный ключ к правильному лечению.

Ограничения. Ограничения клинического анализа связаны с неполнотой исходных данных. В представленных материалах отсутствуют полный протокол МСКТ, детальное заключение ЛОР-осмотра с эндоскопией, стоматологическое заключение, протокол УЗИ с описанием формы узла, хилуса, васкуляризации и некроза, результаты CRP, LDH, ВИЧ-теста, EBV/Bartonella-диагностики, а также данные FNA/биопсии. Поэтому статья не устанавливает окончательную этиологию лимфаденопатии, а обосновывает рациональный следующий диагностический этап.

Литературная часть является целевым, а не систематическим обзором; она предназначена для клинической аргументации и оформления случая как статьи. Рекомендации должны адаптироваться к доступности КТ/МРТ, цитологической службы, морфологии и фтизиатрической лаборатории в конкретном учреждении.

Заключение. У молодой пациентки с локальной левосторонней подчелюстной лимфаденопатией длительностью около 3 лет активный туберкулёз по представленным исследованиям не подтверждён. Вместе с тем длительность процесса, рост лимфоузла и размер до 18 мм являются клинически значимыми признаками, требующими исключения не только инфекционных, но и опухолевых/лимфопролиферативных причин.

Ключевой вывод состоит в необходимости перехода от эмпирической терапии к доказательной диагностической маршрутизации: контрастная визуализация шеи, FNA/ТАБ лимфоузла и, при необходимости, расширенная биопсия. Только тканевая верификация позволяет корректно определить дальнейшее лечение — фтизиатрическое, антибактериальное, стоматологическое/ЛОР, онкологическое или гематологическое.

Сокращения. AFB — acid-fast bacilli, кислотоустойчивые микобактерии; BDMAX — молекулярно-генетическая тест-система; CNB — core-needle biopsy, толстоигольная биопсия; FNA/ТАБ — fine-needle aspiration / тонкоигольная аспирационная биопсия; IGRA — interferon-gamma release assay; NAAT — nucleic acid amplification test; ТВ/ТБ — tuberculosis / туберкулёз; УЗИ — ультразвуковое исследование; КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.

Список литературы

1. Pynnonen MA, Gillespie MB, Roman B, et al. Clinical Practice Guideline: Evaluation of the Neck Mass in Adults. *Otolaryngology–Head and Neck Surgery*. 2017;157(2_suppl):S1–S30. doi:10.1177/0194599817722550.
2. American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery. Clinical Practice Guideline: Evaluation of the Neck Mass in Adults. URL: <https://www.entnet.org/quality-practice/quality-products/clinical-practice-guidelines/evaluation-of-the-neck-mass-in-adults/> (дата обращения: 23.06.2026).
3. Gaddey HL, Riegel AM. Unexplained Lymphadenopathy: Evaluation and Differential Diagnosis. *American Family Physician*. 2016;94(11):896–903. URL: <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2016/1201/p896.html> (дата обращения: 23.06.2026).
4. Hanzalova I, et al. Peripheral lymphadenopathy of unknown origin in adults: a diagnostic approach emphasizing the malignancy hypothesis. *Swiss Medical Weekly*. 2024. URL: <https://smw.ch/index.php/smw/article/view/3549> (дата обращения: 23.06.2026).
5. Aulino JM, Kirsch CFE, Burns J, et al. ACR Appropriateness Criteria® Neck Mass/Adenopathy. *Journal of the American College of Radiology*. 2019;16(5S):S150–S160. doi:10.1016/j.jacr.2019.02.025.
6. American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria®: Neck Mass/Adenopathy. URL: <https://acsearch.acr.org/docs/69504/Narrative/> (дата обращения: 23.06.2026).
7. Tan E, Riffat F, Palme CE, et al. An approach to neck masses in adults. *Australian Journal of General Practice*. 2020. URL: <https://www1.racgp.org.au/ajgp/2020/may/an-approach-to-neck-masses-in-adults> (дата обращения: 23.06.2026).
8. NICE. Suspected cancer: recognition and referral. NICE guideline NG12. URL: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng12> (дата обращения: 23.06.2026).
9. CDC. Clinical Testing Guidance for Tuberculosis: Tuberculin Skin Test. URL: <https://www.cdc.gov/tb/hcp/testing-diagnosis/tuberculin-skin-test.html> (дата обращения: 23.06.2026).
10. CDC. Clinical Testing Guidance for Tuberculosis: Interferon Gamma Release Assay. URL: <https://www.cdc.gov/tb/hcp/testing-diagnosis/interferon-gamma-release-assay.html> (дата обращения: 23.06.2026).
11. WHO TB Knowledge Sharing Platform. Diagnostic approaches: extrapulmonary TB. URL: <https://tbksp.who.int/en/node/2006> (дата обращения: 23.06.2026).
12. Minnies S, et al. Xpert MTB/RIF Ultra Is Highly Sensitive for the Diagnosis of Tuberculosis Lymphadenitis. *Journal of Clinical Microbiology*. 2021. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8601227/> (дата обращения: 23.06.2026).
13. Paquin AR, et al. The diagnosis and management of suspected lymphoma in general practice. *European Journal of Haematology*. 2023;110(1):3–13. doi:10.1111/ejh.13863.
14. Teng D, et al. Comparison of Ultrasound-Guided Core Needle Biopsy Under the Assistance of Hydrodissection With Fine Needle Aspiration in the Diagnosis of High-Risk Cervical Lymph Nodes: A Randomized Controlled Trial. *Frontiers in Oncology*. 2022;11:799956. doi:10.3389/fonc.2021.799956.
15. Fu Y, Liu C, Ren M, Cui L. Accuracy of ultrasound-guided fine-needle aspiration for small cervical lymph nodes: a retrospective review of 505 cases. *Heliyon*. 2024;10(10):e31238.
16. Sakr A, Brégeon F, Mège JL, Rolain JM, Blin O. Staphylococcus aureus Nasal Colonization: An Update on Mechanisms, Epidemiology, Risk Factors, and Subsequent Infections. *Frontiers in Microbiology*. 2018;9:2419. doi:10.3389/fmicb.2018.02419.
17. Piewngam P, et al. Staphylococcus aureus colonisation and strategies for decolonisation. *The Lancet Microbe*. 2024. URL: [https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247\(24\)00040-5/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(24)00040-5/fulltext) (дата обращения: 23.06.2026).
18. Azzouz A, Preuss CV. Linezolid. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539793/> (дата обращения: 23.06.2026).